

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO
EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN BOCA DEL RÍO

Acuse de envío

Folio SCJN: 94970/2025
Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío a la SCJN: 17/10/2025 10:40
Promovente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Fecha de interposición: 2025-10-13T00:06
Folio único OAJ: 11413406

Documentación remitida a la SCJN

Tipo de documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO	3
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO	17
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO	8
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO	41

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioRecursoInterpuesto55734.pdf
Secuencia: 8155392

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	ANA GUADALUPE LARA OLIVO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	LAOA911222MVZRLN02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000000868f	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-17T16:41:10Z / 2025-10-17T10:41:10-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4a bb 11 9d 3f f7 d6 cc c6 c8 cc 8b 0a a1 28 0f be c0 b1 c8 4c 62 97 82 5f b4 7b c5 43 53 2f 09 b9 1f 5e a9 9e cd ea 36 6a 5c 1b b5 78 e3 33 c7 e2 ed ab a7 76 af 6d f5 1e c4 f2 c0 69 c4 99 4c 96 37 ec 14 b6 4d 01 71 26 d5 e0 01 eb 66 f2 1f 8f f0 e1 4d 68 72 d3 22 b4 d9 c4 4a 93 35 a7 83 c1 48 64 de 56 98 c3 12 63 13 2f da ec 53 50 db 81 75 f8 81 64 d7 23 9e 47 60 f4 85 bd bf 7e ac e1 c7 83 8a b5 b5 84 ac ed ab 3f de 40 24 61 d2 78 40 df 71 35 14 d6 4a 1f 83 0d 21 22 eb cb ef 84 f9 57 a5 d3 51 80 05 15 fe 08 da 69 c8 84 e9 a0 fe b0 c0 ae 37 f4 11 ac 54 e6 5a 34 34 70 00 22 5f e3 57 4f 7c 2c b9 0a 56 29 1b d1 61 c6 85 60 5f 43 36 35 76 8d c7 ea 27 fa bd 33 ca d3 41 81 4d cf 25 00 6b ec 45 b6 34 49 47 07 f1 97 d2 24 35 b5 95 82 ec e8 14 ad bd 5a 31 26 50 ac 59			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-17T16:41:10Z / 2025-10-17T10:41:10-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000000868f			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-17T16:41:10Z / 2025-10-17T10:41:10-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	603486			
	Datos estampillados:	8CB48E79E2F3AAD682352FFD1F34BDAA0AC5EB205FBE5B7A14FC286EDA2D34F0 47749249870B483B5DE497F2857EED85DDCD68F3142B84421DB41AAE098E41FF			

8cb48e79e2f3aad682352fffd1f34bdAA0ac5eb205f5b7a14fc286eda2d34f047749249870b483b5de497f2857eed85ddcd68f3142b84421db41aae098e41ff